

FLUXO DE TRABALHO DA CÂMARA UV-C

1 As etapas descritas abaixo são um exemplo de implementação de câmara UV-C; o fluxo de trabalho pode ser modificado para o contexto local e deve ser aprovado pelos órgãos reguladores relevantes. Nenhuma garantia está implícita e os fluxos de trabalho são usados por sua própria conta e risco. "Máscara" significa respirador N95 (similar a PFF2). Este método pode ser usado para máscaras cirúrgicas; no entanto, os dados sobre a descontaminação da máscara cirúrgica por UV-C e o impacto no desempenho da máscara cirúrgica são escassos - os resultados na redução da biocarga são preliminares, internos e não publicados. As melhores práticas de uso de EPIs e higiene das mãos devem ser seguidas em todos os momentos. Informações adicionais estão disponíveis em covidpeguide.com/uvc-decon.

ENTREGA DAS MÁSCARAS

1 ROTULE MÁSCARA NOVA E MÁSCARA A SER UTILIZADA

2 APÓS A MUDANÇA DE TURNO, RETIRE E INSPECIONE A MÁSCARA

3 VERIFIQUE A NUMERAÇÃO (<5) E EMBALE EM RECIPIENTE LIMPO

4 DESINFETAR O EXTERIOR DO RECIPIENTE E DO MARCADOR (CANETA PARA ESCRITA PERMANENTE EM PLÁSTICO) FAÇA HIGIENE DAS MÃOS

5 FAÇA ANOTAÇÃO DA MÁSCARA

6 COLOQUE NO CARRINHO E TRANSPORTE PARA ÁREA DE DESCONTAMINAÇÃO

REPROCESSAMENTO DAS MÁSCARAS

7 DESEMBALAR E VERIFICAR A MÁSCARA

Desinfete os recipientes utilizados após desembalar

8 COLOCAR MÁSCARAS NO RACK

Certifique-se de nenhum contato entre as máscaras, nenhum sombreamento nas superfícies das máscaras ocorre

9 COLOQUE O RACK NA CÂMARA

11 VERIFICAR DOSE COM TEMPO NO TEMPORIZADOR, LUZ INDICADORA ACESA AO ACIONAR TEMPORIZADOR

10 FECHER A PORTA E LIGUE A CÂMARA

Verificação de segurança: câmara bem selada e portas trancadas

12 APÓS O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO TEMPORIZADOR, VERIFIQUE QUE A LUZ INDICADORA ESTÁ APAGADA. ABRIR E DESCARREGAR RACKS

13 LIMPE AS ALÇAS E ADICIONE A NUMERAÇÃO

Realize a descontaminação secundária das alças com desinfetante apropriado. Não limpe a peça facial.

14 EMBALE E ROTULE OS RECIPIENTES LIMPOS

Confira os detalhes do usuário no N95/PFF2 e no recipiente

DEVOLUÇÃO DAS MÁSCARAS

15 VERIFIQUE O NOME DO USUÁRIO DA MÁSCARA E RETIRE-A

Desinfete recipientes reutilizáveis

16 EXAMINE A MÁSCARA PARA

- Danos
- Sujeira
- Número de ciclos

17 ANOTE A SAÍDA DA MÁSCARA

18 COLOCAÇÃO DA MÁSCARA FAÇA A HIGIENE DAS MÃOS ANTES E APÓS A COLOCAÇÃO DA MÁSCARA

19 DEIXE A ÁREA DE DESCONTAMINAÇÃO

